

PLANILHA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA CÂMARA UV-C

! Esta é uma planilha de planejamento para a implementação de uma câmara UV-C nas instalações hospitalares. Esta câmara não é certificada por nenhum órgão regulador e o uso deve ser aprovado pelas autoridades nacionais, regionais ou do local onde será instalado, de acordo com o contexto local. Os dados sobre a descontaminação da máscara cirúrgica por meio de radiação UV-C e o impacto no desempenho da máscara cirúrgica são escassos - os resultados da redução da biocarga são preliminares, internos e não publicados. Nenhuma garantia está implícita e os fluxos de trabalho são usados por sua própria conta e risco. As melhores práticas de EPI e higiene das mãos devem ser seguidas em todos os momentos.

ANTES DA IMPLEMENTAÇÃO: PLANEJAMENTO HOSPITALAR

MÉTODO SELECIONADO

A1 Falta de máscaras N95/PPF2 / necessidade de descontaminação

ÁREA DESIGNADA PARA DESCONTAMINAÇÃO:

PROTOCOLO APROVADO POR:

A2 Designar espaço e protocolo

MÁSCARAS N95/PPF2 (TIPO / #):

MÁSCARAS CIRÚRGICAS (TIPO / #):

A3 Catálogo de máscaras existentes

EQUIPE DE REPROCESSAMENTO:

PLANO DE TREINAMENTO:

A4 Selecionar e treinar a equipe

PREPARA NOVA MÁSCARA

B1 Novas máscaras N95/PPF2 disponíveis?

B2 Rótulo da máscara

B3 Colocação da máscara

B4 Troca de turno

REPROCESSANDO INÍCIO DA MUDANÇA DE EQUIPE

APÓS A MUDANÇA DE TURNO: ENTREGA DE MÁSCARAS

AVALIADO POR: ANOTADO POR:

C1 Equipe entra. Remove máscara e inspeciona

TIPO DE RECIPIENTE:

C2 Empacote e rotule o recipiente

ANOTADO POR:

C3 Anotação das máscaras

RESPONSÁVEL:

C4 Coloque no carrinho e transporte para a área de descontaminação

MUDANÇA DE EQUIPE DE REPROCESSAMENTO ENCERRA

F1 Pessoal entra na área

F2 EPI disponível? Colocar EPI

F3 Troca de equipe

REPROCESSAMENTO DAS MÁSCARAS

RESPONSÁVEL:

D1 Carrinho chega / desempacotar

D2 Colocar máscaras no rack e verificar

VERIFICADO POR:

D3 Verificação de segurança

VERIFICAÇÃO DA VEDAÇÃO DA CÂMARA:

PORTAS TRAVADAS:

D4 Dose UV-C verificada?

TEMPO DE CICLAGEM:

VERIFICAÇÃO DA DOSE:

D5 Descarregar máscaras do Rack

EVITE CONTAMINAÇÃO CRUZADA

- TROQUE DE LUVAS
- OU
- REALIZE O REPROCESSAMENTO COM 2º MEMBRO DA EQUIPE

RESPONSÁVEL:

D8 Carregue e transporte para a coleta

D7 Inclua a numeração, rotule o recipiente

SOLUÇÃO DESINFETANTE:

RESPONSÁVEL:

D6 Descontaminação da alça

ANTES DA TROCA DE PESSOAL: COLETA DAS MÁSCARAS

RESPONSÁVEL / SOLUÇÃO DE DESCONTAMINAÇÃO:

E1 Máscara recuperada, higienizar recipiente

SAIDA ANOTADA POR:

E2 Máscara retirada

E3 Colocação da máscara/realizar verificação de vedação

E4 Higiene das mãos e início de mudança de turno

E1 Máscara recuperada, higienizar recipiente

E2 Máscara retirada

E3 Colocação da máscara/realizar verificação de vedação

E4 Higiene das mãos e início de mudança de turno

G1 Troca de equipe

G2 Retirar EPI

G3 Higienização das mãos e término de turno

* A máscara denota um respirador N95/PPF2. As máscaras cirúrgicas podem ser substituídas, mas as evidências neste caso são esparsas ou não publicadas.